

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Opinion on salt intake of Dutch children
Author:	Director of the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment of the VWA on salt intake of Dutch Children. VWA: The Hague, the Netherlands 2 December 2009.

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Subject

Opinion on salt intake of Dutch children

Summary

The amount of salt¹ in many, especially commercially prepared, food is too high. Reducing salt intake can contribute positively to public health. A reduction in salt intake at a young age reduces the risk of hypertension and cardiovascular disease in later life. The salt intake of 2-6 year old Dutch children was estimated using the Dutch Food Consumption Survey, which was aimed at children in 2005/2006. The foods that contributed most to the total salt intake were determined. It was concluded that:

- the maximum salt intake of children, based on the maximum recommended salt intake for adults Of 6 gram salt per day, would be for children of 2 and 3 years old and for children of 4-6 years old, respectively 3 and 4 grams per day; these maximum amounts are based on what is achievable, not on what is optimal for health,
- the salt intake of many children was higher than should be considered desirable: the average salt intake, excluding the amount of salt added during cooking or at the table, was for 2-3 year old children 3.2 grams and for 4-6 year old children 3.8 grams per day,
- the bulk of the salt intake was provided by bread, milk, yoghurt, cheese and processed meat,
- there is a positive link between the intake of salt intake and sugar-containing drinks, which is also reported in the literature; this also applies to the positive relationship between salt intake and BMI.

Possibilities to control salt intake of children include:

- to give special attention to children when educating or informing the general public about reducing salt intakes,
- to ask the food industry to specifically include foods that contribute to the salt intake of children in the ongoing activities of reformulating foods,
- to explore the possibilities, in a European context, for improved labeling,
- to include the salt content of foods in (new) rules for advertising aimed at children.

¹ In this opinion 'salt' is used for sodium chloride.

Advies inzake keukenzoutinname van Nederlandse kinderen

Samenvatting

De hoeveelheid zout in veel, met name bedrijfsmatig bereide, levensmiddelen is te hoog. Een verlaging van de zoutinname kan een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Gebleken is dat een reductie van de zoutinname² op jonge leeftijd het risico van hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten op latere leeftijd vermindert. De zoutinname van twee- tot zevenjarige Nederlandse kinderen is geschat met behulp van de voedselconsumptiepeiling (VCP) die is uitgevoerd bij kinderen in 2005/2006. Nagegaan is welke levensmiddelen het grootste aandeel van de zoutinname leveren. Geconcludeerd wordt dat:

- *de maximale zoutinname, gebaseerd op die voor volwassenen, zou voor kinderen van twee tot vier jaar en van vier tot zeven jaar respectievelijk 3 en 4 gram per dag moeten zijn; deze maximale hoeveelheden berusten op wat haalbaar is, niet op wat optimaal is voor de gezondheid,*
- *de zoutinname van veel kinderen hoger was dan wenselijk moet worden geacht: de gemiddelde zoutinname, exclusief de hoeveelheid zout die wordt toegevoegd bij het koken of aan tafel, was voor kinderen van twee tot vier jaar 3,2 gram en voor de vier tot zeven jaar oude kinderen 3,8 gram per dag,*
- *het grootste aandeel aan de zoutinname werd geleverd door brood, melk, yoghurt, kaas en bewerkt vlees,*
- *er een positief verband bestond tussen de inname van zout en suikerbevattende dranken, hetgeen ook in de literatuur wordt beschreven; dit geldt ook voor de positieve relatie tussen zoutinname en BMI.*

Mogelijkheden voor beheersing van de zoutinname bij kinderen zijn:

- *specifiek aandacht besteden aan kinderen bij voorlichting over het verminderen van de zoutinname,*
- *de levensmiddelenindustrie verzoeken om binnen de al lopende activiteiten rond het herformuleren van levensmiddelen aandacht te besteden aan levensmiddelen die bijdragen aan de zoutinname van kinderen,*
- *in Europees verband de mogelijkheden nagaan voor een betere etikettering,*
- *wanneer er (aangescherpte) regels komen voor reclame gericht op kinderen, hierbij tevens het zoutgehalte van producten te betrekken.*

INLEIDING

Er is een groeiende hoeveelheid bewijs dat de zoutinname¹ op de vroege kinderleeftijd een effect heeft op de bloeddruk op latere leeftijd. Een reductie van de zoutinname op jonge leeftijd kan dus het risico van hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten op latere leeftijd verminderen. De Gezondheidsraad adviseert in de Richtlijnen Goede Voeding uit 2006 een maximale zoutinname van 6 gram per dag³ voor (gezonde) volwassenen. Dit niveau mag niet worden gezien als een optimaal of aanvaardbaar niveau maar meer als doelstelling voor de hoeveelheid keukenzout in de voeding die haalbaar wordt geacht. De gemiddelde zoutinname van Nederlandse volwassenen is ongeveer 9 gram per dag. Schreuder en collega's (2007) signaleerden dat in tien jaar tijd de zoutinname van kinderen tussen de vijf en tien jaar was gestegen van gemiddeld 3,8 naar 5,9 gram per dag. De Gezondheidsraad heeft (nog) geen aanbevelingen gedaan voor de maximale zoutconsumptie van kinderen.

IN DE PERIODE 2004-2007 HEEFT DE VWA EEN GROOT AANTAL PRODUCTEN UIT VERSCHILLENDE PRODUCTGROEPEN GEANALYSEERD OP ZOUTGEHALTE. DE VWA CONCLUDEERDE DAT BINNEN PRODUCTGROEPEN HET ZOUTGEHALTE STERK VARIEERDE EN HET DUS MOGELIJK MOET ZIJN DE HOEVEELHEID ZOUT IN EEN AANTAL PRODUCTEN TE REDUCEREN (VWA 2008). DE VWA ZAL HET ZOUTGEHALTE VAN PRODUCTEN BLIJVEN MONITOREN.

In 2007 heeft de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) de Taskforce Zout in levensmiddelen opgericht met als doelstelling het toegevoegde keukenzout in bedrijfsmatig bereide levensmiddelen geleidelijk te verlagen. De beoogde verlaging van het zoutgehalte zal leiden tot een gemiddelde reductie van de inname van naar schatting 1,8 gram zout per dag. Naast smaak, heeft zout een effect op de houdbaarheid, microbiële veiligheid, structuur en het waterbindend vermogen van levensmiddelen. Vanwege het effect op de smaak wordt de verlaging van het zoutgehalte in levensmiddelen stapsgewijs uitgevoerd. Een aandachtspunt vormt geïodeerd (bakkers)zout dat een belangrijke bron is van jodium.

² In dit advies wordt met 'zout' bedoeld keukenzout (natriumchloride).

³ 6 gram (keuken)zout bevat 2,4 gram natrium.

Behalve voor brood zijn er geen wettelijke eisen voor het zoutgehalte van levensmiddelen. Het vermelden van de hoeveelheid natrium (of zout) is niet verplicht, echter de EU-richtlijn die hierop betrekking heeft wordt momenteel herzien. De zoutvervangers kaliumchloride en kaliumsulfaat hebben een E-nummer (respectievelijk E508 en E515) en moeten op het etiket worden vermeld. Het etiketteren van kaliumzouten is vooral van belang voor nierdialysepatiënten, die moeite hebben met het uitscheiden van kalium.

DOEL

Het schatten van de inname van zout van (ogenschijnlijk gezonde Nederlandse) jonge kinderen in de leeftijd van twee tot zeven jaar is. De producten die de grootste bijdrage leverden aan de zoutinname zijn geïdentificeerd. Verder wordt een voorstel gedaan voor de te adviseren maximale zoutinname en wordt deze vergeleken met de geschatte inname. Tot slot geeft het advies een aantal aanbevelingen.

AANPAK

In 2005 en 2006 is een voedselconsumptiepeiling (VCP) bij 1279 kinderen van twee tot zeven jaar uitgevoerd. Bureau Risicobeoordeling heeft RIVM gevraagd de inname van zout door kinderen te schatten met behulp van deze voedselconsumptiegegevens. Een tweede vraag was om na te gaan of een hoge zoutinname is geassocieerd met een hogere inname van suiker bevattende (fris)dranken^{4,5} en een hogere BMI (Body Mass Index). Dit advies is gebaseerd op het RIVM-rapport (Wilson-van den Hooven et al. 2008, bijlage 1), eigen literatuuronderzoek en overleg met het Voedingscentrum en met interne en externe deskundigen. Additionele informatie, gebaseerd op het eigen literatuuronderzoek, is toegevoegd als bijlage 2. In opdracht van de VWA zijn duplicaatdagvoedingen van kinderen verzameld en geanalyseerd. De resultaten worden vergeleken met die van de VCP.

BEVINDINGEN

GEADVISEERDE MAXIMALE HOEVEELHEDEN

De dagelijkse zoutbehoefte is gering: slechts de hoeveelheid die wordt uitgescheiden voornamelijk via urine en zweet dient te worden aangevuld (minder dan 1 gram zout per dag). Europese landen die een aanbevolen maximale hoeveelheid voor zout hebben opgesteld, hebben deze niet gebaseerd op een schatting van de gemiddelde behoefte maar op een haalbare inname op populatieniveau (5-7 gram zout per dag voor volwassenen). Een verder gereduceerde inname tot 3 gram zout per dag zou een extra effect hebben op bloeddruk en hart- en vaatziekten en dus de lange-termijn doelstelling moeten zijn.

Voor het afleiden van de maximale zoutinname voor Nederlandse kinderen gaat de voorkeur uit naar een berekening op basis van de mediane energie-inname zoals ook wordt toegepast in de VS (persoonlijke communicatie met H. van den Berg, Voedingscentrum, zie ook bijlage 2). Op basis van de mediane energie-inname van de Nederlandse bevolking gemeten in 1997/1998 (VCP-3) en de geadviseerde maximale zoutinname van 6 gram per dag voor volwassenen wordt de maximale zoutinname voor peuters en kleuters⁶:

- kinderen 1-4 jaar: 3 gram zout per dag,
- kinderen 4-7 jaar: 4 gram zout per dag.

⁴ Suiker bevattende dranken zijn gedefinieerd als alle dranken die meer dan 1 gram mono- of disachariden per 100 gram bevatten. De 'light' dranken vallen niet binnen deze definitie.

⁵ Suiker bevattende frisdranken zijn gedefinieerd als alle suiker bevattende dranken die behoren tot de frisdranken. Frisdranken zijn drinkwaren die geen alcohol bevatten en bestaan uit water, suikers of zoetstoffen en waaraan mag worden toegevoegd: koolzuur, aroma's, eetbare bestanddelen van vruchten of planten, of vruchten- of plantensappen.

⁶ De onderbouwing en berekening dient te worden getoetst door de Gezondheidsraad.

RESULTATEN VAN DE VCP-KINDEREN

De resultaten van de analyse van de VCP-gegevens (bijlage 1) zijn hieronder kort samengevat.

Zoutinname door Nederlandse kinderen

De gemiddelde zoutinname (exclusief zout toegevoegd aan tafel of tijdens het koken) was voor jongens en meisjes van twee en drie jaar respectievelijk 3,2 en 3,1 gram per dag en voor jongens en meisjes van vier tot zeven jaar respectievelijk 3,9 en 3,7 gram per dag. Het grootste aandeel aan de zoutinname werd geleverd door graan en graanproducten (36%), zuivelproducten (21%) en vlees en vleesproducten (17%). Binnen deze productgroepen waren brood, melk, yoghurt en kaas en bewerkt vlees de grootste zoutbronnen. De geschatte zoutinname met behulp van de VCP onderschat de werkelijke totale zoutinname omdat zout toegevoegd tijdens het koken of aan tafel niet wordt meegenomen. Voor volwassenen bedraagt deze onderschatting 25-30%. Of voor kinderen een zelfde mate van onderschatting geldt omdat ze 'met de pot mee' eten, is niet nader onderzocht.

Relatie tussen zoutinname en vloeistofconsumptie en BMI

De BMI was significant hoger bij een hogere inname van zout. Deze positieve trend bleef bestaan na controle voor energie-inname en inname van suiker bevattende dranken. Voor de leeftijdsgroepen was de associatie alleen nog significant voor de vier- tot zevenjarigen na correctie voor leeftijd en geslacht. De zoutinname was ook significant, maar zwak, geassocieerd met de totale vloeistofinname en met de consumptie van suiker bevattende dranken. De totale vloeistofinname van de Nederlandse kinderen van twee tot zeven jaar varieerde van 1103 tot 1175 gram per dag. Ongeveer drievierde deel bestond uit suikerbevattende dranken en ongeveer een derde deel uit suiker bevattende frisdranken. Een één gram hogere zoutinname per dag was gerelateerd aan een toename van gemiddeld 64 gram vloeistoffen per dag.

Resultaten van VWA-analyses in duplicaatdagvoedingen van kinderen

In opdracht van de VWA worden regelmatig duplicaatdagvoedingen verzameld door RIVM en geanalyseerd. In 2006 is dit gedaan voor kinderen. VWA Regio Zuid heeft de hoeveelheden chloride in deze voedingen bepaald en daaruit de hoeveelheid zout in de voedingen berekend. Uit de analyses blijkt dat de voedingen de volgende hoeveelheden (keuken)zout (in gram) bevatten:

Leeftijd	Geanalyseerde hoeveelheid zout in duplicaatdagvoedingen	Geschatte zoutinname met VCP*
2-4 jaar	3,3 gram (n=63)	4,3 gram
4-7 jaar	4,1 gram (n=60)	5,1 gram

* Aangenomen is dat 25% wordt toegevoegd bij koken of aan tafel.

De met behulp van de VCP geschatte hoeveelheden zout in de voeding van kinderen zijn hoger dan de gemeten hoeveelheden in de duplicaatdagvoedingen. De VCP-schatting is gebaseerd op geanalyseerde hoeveelheden natrium in levensmiddelen. Er worden voor de schatting correctiefactoren toegepast omdat niet alle natrium in levensmiddelen afkomstig is van natriumchloride. Mogelijk leidt de aanname dat 25% van de zoutinname afkomstig is van zout dat wordt toegevoegd bij koken of aan tafel tot een overschatting.

CONCLUSIES

- De maximale aanbevolen hoeveelheden zout zouden, op basis van de maximale zoutinname voor volwassenen, voor kinderen van twee tot vier en van vier tot zeven jaar respectievelijk 3 en 4 gram per dag moeten zijn. Deze maximale hoeveelheden berusten op haalbaarheid, niet op wat optimaal is voor de gezondheid.
- De gemiddelde zoutinname van de Nederlandse peuters en kleuters (respectievelijk 3,2 en 3,8 gram per dag, exclusief de hoeveelheid zout toegevoegd tijdens het koken of aan tafel) was hoger dan wenselijk moet worden geacht.

- Het grootste aandeel aan de zoutinname werd geleverd door brood, melk, yoghurt, kaas en bewerkt vlees.
- Het positieve verband tussen de inname van zout en suikerbevattende dranken komt overeen met hetgeen in de literatuur wordt beschreven. Dit geldt ook voor de positieve relatie tussen zoutinname en BMI.

AANBEVELINGEN

Mogelijkheden voor de beheersing van de zoutinname van kinderen zijn:

- specifiek aandacht besteden aan kinderen bij voorlichting over het verminderen van de zoutinname,
- de levensmiddelenindustrie verzoeken om binnen de al lopende activiteiten rond het herformuleren van levensmiddelen aandacht te besteden aan levensmiddelen die bijdragen aan de zoutinname van kinderen,
- in Europees verband de mogelijkheden nagaan voor een duidelijkere etikettering zodat consumenten een bewustere keuze kunnen maken,
- wanneer er (aangescherpte) regels komen voor reclame gericht op kinderen, hierbij tevens het zoutgehalte van producten te betrekken.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling

Bijlagen

1. Wilson-van den Hooven EC, Verkaik-Kloosterman J, Ocké MC. Salt intake in Dutch young children and its association with overweight. Draft paper, RIVM, 29 December 2008.
2. Literatuuroverzicht.

Geraadpleegde literatuur

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21.

Schreuder MF, Bökenkamp A, van Wijk JAE. Salt intake in children: increasing concerns? Hypertension 2007;49:e10.

VWA, Zoutgehalte van diverse levensmiddelen op de Nederlandse markt (2004-2007). Eindhoven: VWA, Afdeling Signalering en Ontwikkeling, Regio Zuid, augustus 2008.